

MEMÓRIAS DO PASSADO COMO HORIZONTES DE FUTURO: A EDUCAÇÃO POPULAR NA VOZ DE OSMAR FÁVERO

CÉSAR FERREIRA DA SILVA*

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

 <https://orcid.org/0000-0001-9433-0462>

RESUMO

O presente artigo propõe-se a analisar a importância da memória de Osmar Fávero para a história da Educação Popular no Brasil, a partir da articulação entre trechos de uma entrevista concedida pelo educador em 2021 e documentos históricos produzidos entre as décadas de 1960 e 1970. A pesquisa investiga experiências do Movimento de Educação de Base - MEB, a criação de cartilhas como *Viver é Lutar* e a atuação da Igreja Católica na defesa de iniciativas de alfabetização de adultos, contextualizando-as em períodos de intensa repressão política e controle ideológico. Ao confrontar memória oral e registros documentais, o artigo evidencia como Osmar Fávero contribuiu para a preservação de práticas pedagógicas inovadoras, articulando educação, resistência e engajamento social. O estudo também destaca a dimensão política da Educação Popular, mostrando que a alfabetização e a formação de sujeitos críticos constituíam ferramentas de emancipação e participação cidadã. Por meio dessa análise, busca-se compreender a relevância do pensamento de Osmar Fávero não apenas como registro histórico, mas como inspiração para práticas educativas contemporâneas comprometidas com a justiça social e a construção de uma democracia efetivamente participativa.

Palavras-chave: Osmar Fávero; Educação Popular; Movimento de Educação de Base - MEB; Memória; Resistência.

ABSTRACT

MEMORIES OF THE PAST AS HORIZONS FOR THE FUTURE: POPULAR EDUCATION IN THE VOICE OF OSMAR FÁVERO

This article aims to analyze the importance of Osmar Fávero's memory for the history of Popular Education in Brazil, based on the articulation between excerpts from an interview granted by the educator in 2021 and historical documents produced between the 1960s and 1970s. The research investigates

* Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2023), Mestre em Educação pela mesma Universidade (2022), Graduação em Filosofia (2025), Graduação em História (2025), Graduação em Pedagogia (2022), e Bacharelado em Psicologia (2017). Especialista em Psicopedagogia (2019) e em Educação Inclusiva e Especial (2023). Pesquisador vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (GEPEJA-FE/UNICAMP) e a Rede Argonautas de Pesquisa em Antropologia e Educação (Universidade Federal Fluminense - UFF). E-mail: cesarfs.dasilva@gmail.com

experiences of the Base Education Movement (MEB), the creation of educational booklets such as *Viver é Lutar*, and the role of the Catholic Church in supporting adult literacy initiatives, contextualizing them within periods of intense political repression and ideological control. By confronting oral memory with documentary records, the article demonstrates how Osmar Fávero contributed to the preservation of innovative pedagogical practices, linking education, resistance, and social engagement. The study also highlights the political dimension of Popular Education, showing that literacy and the formation of critical subjects constituted tools for emancipation and active citizenship. Through this analysis, the article seeks to understand the relevance of Osmar Fávero's thought not only as a historical record but also as an inspiration for contemporary educational practices committed to social justice and the construction of an effectively participatory democracy.

Keywords: Osmar Fávero; Popular Education; Base Education Movement - MEB; Memory; Resistance.

RESUMEN

MEMORIAS DEL PASADO COMO HORIZONTES DE FUTURO: LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA VOZ DE OSMAR FÁVERO

El presente artículo se propone analizar la importancia de la memoria de Osmar Fávero para la historia de la Educación Popular en Brasil, a partir de la articulación entre fragmentos de una entrevista concedida por el educador en 2021 y documentos históricos producidos entre las décadas de 1960 y 1970. La investigación examina experiencias del Movimiento de Educación de Base (MEB), la creación de folletos educativos como *Viver é Lutar* y la actuación de la Iglesia Católica en la defensa de iniciativas de alfabetización de adultos, contextualizándolas en períodos de intensa represión política y control ideológico. Al confrontar la memoria oral con los registros documentales, el artículo evidencia cómo Osmar Fávero contribuyó a la preservación de prácticas pedagógicas innovadoras, articulando educación, resistencia y compromiso social. El estudio también destaca la dimensión política de la Educación Popular, mostrando que la alfabetización y la formación de sujetos críticos constituyeron herramientas de emancipación y participación ciudadana. A través de este análisis, se busca comprender la relevancia del pensamiento de Osmar Fávero no solo como registro histórico, sino también como inspiración para prácticas educativas contemporáneas comprometidas con la justicia social y la construcción de una democracia efectivamente participativa.

Palabras clave: Osmar Fávero; Educación Popular; Movimiento de Educación de Base - MEB; Memoria; Resistencia.

INTRODUÇÃO

A história da educação popular brasileira não pode ser compreendida sem a presença de vozes que, ao longo de décadas, construíram, resistiram e reinventaram caminhos de formação

vinculados à luta social e à democracia. Entre essas vozes, destaca-se a de Osmar Fávero, cuja trajetória se entrelaça profundamente com a memória e a prática da educação popular,

sobretudo no Movimento de Educação de Base - MEB e em experiências posteriores ligadas à educação de jovens e adultos. Sua contribuição não se limita à militância em momentos decisivos, mas também se manifesta na capacidade de articular teoria e prática em um pensamento crítico, capaz de analisar as condições históricas do país e, ao mesmo tempo, apontar horizontes transformadores.

O pensamento de Osmar Fávero emerge como um elo entre memória e resistência. De um lado, preserva a memória de processos formativos que marcaram o Brasil nas décadas de 1960 e 1970, quando a educação se constituiu como campo de disputa política e cultural. De outro, reafirma a resistência diante das adversidades impostas pela repressão, pelo autoritarismo e pelas desigualdades persistentes em grande medida no período da ditadura militar do Brasil (1964-1985). Sua reflexão sobre a educação popular não se reduz a uma narrativa de passado, mas projeta-se como instrumento para compreender a permanência de questões estruturais que ainda desafiam a educação brasileira nos dias de hoje. Ao rememorar sua trajetória em uma entrevista concedida em 2021 a este pesquisador¹, Osmar Fávero não apenas revive experiências individuais, mas reafirma uma concepção de educação como prática social comprometida com a emancipação humana.

A análise da trajetória de Osmar Fávero torna-se ainda mais relevante quando articulamos seus relatos pessoais a documentos históricos produzidos entre as décadas de 1960 e 1970. Trechos da entrevista de 2021 revelam detalhes do surgimento do Movimento de Educação de Base - MEB, da elaboração de cartilhas como

“Viver é Lutar” e da atuação da Igreja em defesa de iniciativas de alfabetização popular, que se posicionavam frente a sindicatos rurais e grupos de esquerda. Esses relatos, quando confrontados com registros oficiais da época, como correspondências do bispo Dom José Vicente Távora, atas de reuniões do MEB Nacional e matérias de jornais que qualificavam a cartilha como “comunista”, permitem compreender a complexidade do contexto político, social e religioso em que a educação popular se desenvolvia. A convergência entre memória oral e documentação histórica não apenas confirma os episódios narrados por Osmar Fávero, mas também evidencia a dimensão política e pedagógica de suas práticas, reforçando o papel da educação popular como espaço de resistência e construção de cidadania em um período marcado pela repressão e pelo controle ideológico.

Sua visão insiste em colocar o sujeito popular no centro do processo educativo, reconhecendo nele não apenas a carência, mas também a potência de produzir conhecimento e transformar a realidade. Tal perspectiva dialoga com tradições críticas latino-americanas, mas carrega marcas próprias de sua trajetória, em que se articulam sensibilidade histórica, engajamento político e rigor acadêmico, destacando a importância do processo de alfabetização em âmbito popular através do MEB. Para Osmar Fávero, a alfabetização não pode ser reduzida a um processo técnico ou meramente instrumental, restrito ao aprendizado de decodificar palavras ou assinar o próprio nome. Em sua concepção, trata-se de um ponto de partida que deve conduzir ao letramento, entendido como a capacidade de interpretar criticamente o mundo e participar ativamente da vida social. Assim, a alfabetização, quando vinculada à educação popular, ganha um sentido político e emancipador, na medida em que amplia o horizonte de compreensão e ação dos sujeitos sobre sua própria realidade. A educação popular faz florescer gerações que se erguem contra o silêncio e enfrentam as opressões de um mundo enredado pelas correntes do neoliberalismo.

1 Trechos desta entrevista foram usadas na dissertação de Mestrado intitulada: Educação Popular na América Latina: percursos de educadoras e educadores populares da geração de 1960 no Brasil, defendida no ano de 2022, na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - Faculdade de Educação, sob orientação da professora Dra. Nima Spigolon. Neste artigo apresentarei essa entrevista na íntegra, como forma de evidenciar a importância do pensamento de Osmar Fávero à história da Educação Popular brasileira.

Nesse sentido, o pensamento de Osmar Fávero deve ser compreendido como parte fundamental da história da educação popular brasileira, não apenas porque registra memórias de uma época, mas porque oferece instrumentos de análise que permanecem atuais. Sua leitura sobre o MEB e sobre a educação de jovens e adultos revela a educação como prática de liberdade (Freire, 2010), como território de resistência e como projeto de futuro. Revisitar sua obra e suas reflexões é, portanto, revisitar a própria história de um país que, em diferentes conjunturas, buscou na educação popular um caminho de construção democrática, de afirmação cultural e de transformação social.

MEMÓRIAS DO PASSADO COMO HORIZONTES DE FUTURO: A EDUCAÇÃO POPULAR NA VOZ DE OSMAR FÁVERO

Rememorar, no pensamento de Osmar Fávero, não é apenas revisitar o passado, mas um exercício de resistência que permite compreender a permanência de desafios históricos e a necessidade de reinventar práticas educativas no presente. Ao revisitar sua trajetória, especialmente em experiências como o Movimento de Educação de Base - MEB, Osmar Fávero resgata a memória coletiva de educadores e educandos que, em meio a contextos de opressão, encontraram na educação popular um caminho de emancipação e de construção democrática. E é neste sentido que a educação popular constitui-se como força formadora de gerações críticas, que se recusam a naturalizar as opressões impostas por um mundo atravessado pelas lógicas excludentes do neoliberalismo. Suas lembranças não são registros estáticos, mas instrumentos de análise crítica, capazes de iluminar diferentes percursos entre passado e presente e de afirmar a educação como espaço de luta e esperança (Silva, Brandão, 2019), e é neste horizonte então que tratei de volta a luz suas memórias que seguem vivas a partir das narrativas a seguir.

Olha, então, eu volto àquela fala da [...] do começo do MEB, tá? Tinha havido dos anos 40 até os anos 50, movimentos muito grandes, muito fortes de alfabetização e de criação de escolas de emergência pelo Ministério da Educação, na campanha nacional de alfabetização. Paralelamente, também, houve um reforço dessa campanha pelo Ministério da Saúde. Naquele tempo era Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, mas se alinhou ao Ministério da Agricultura, naquela história de assistencialismo rural, do cooperativismo. Isso foi muito forte até o governo Juscelino. O governo Juscelino colocou um pouco de água nesse feijão e a coisa foi ralentando. Havia, também, já no final dos anos 50, a criação do Sirena (Sistema Rádio Educativo Nacional), que acabou funcionando muito, com uma proposta do MEC, com gravação de aulas aqui no RJ e broadcasting da Rádio Nacional, onde passavam as novelas que eram muito mais importantes que as da Globo de hoje). A emissora fundamental era a Rádio Cultura, do MEC, mas, para os estados, funcionou muito com algumas emissoras católicas. Particularmente, no Nordeste. Os bispos, no início, queriam mais emissoras, pois estavam com medo do comunismo no campo. E quando esse projeto maior de alfabetização, do Ministério da Educação, fracassou, eles praticamente retomaram essa ideia, de uma grande campanha de alfabetização através do rádio, pelas escolas radiofônicas, montadas a partir das dioceses das paróquias. Esse foi o começo, o sonho do MEB foi esse, fazer 15 mil escolas, particularmente, no Nordeste — e depois isso foi ampliado para o Centro-Oeste e Norte. Não se conseguiu fazer 15 mil escolas, mas houve uma virada importante. No começo, ainda se usava o material impresso da Campanha Nacional de Alfabetização do MEC, a cartilhinha “Ler”, o caderno de aritmética e a cartilha de pós-alfabetizado “Saber”. Não era um material mal feito, era um material reacionário. E ainda usava muito o método tradicional de partir das letras e vogais para formar palavras e depois formar frases. Era inovador naquele período,

mas, bastante conservador. Eu gosto de falar que a cartilha de leitura “Saber”, que era para alfabetizados, tinha uma lição exemplar. Falava sobre não beber, então, a bebida era algo que deixava o homem ruim como um porco, estúpido como um carneiro, etc. E tinha uma folha que era a síntese da lição: primeiro: “quem bebe, fica doente”, segundo: “vai preso”, terceiro: “vai morto”. Eu mostrava essas cartilhas pro pessoal e dizia: “olha, já estou morto há muitos anos, pelo que já bebi!”. A virada

no MEB, quando o MEB começa a ser MEB é no final do primeiro ano de funcionamento, quando começa, em 1961, ou no segundo ano, se quiserem, no final de 1962 se faz uma enorme e esplêndida reunião em Olinda, com todos os coordenadores presentes, e, por conta da intervenção de Luiz Eduardo W. Wanderley, Luiz Alberto Gomes de Souza e tal, praticamente se introduz o ideário da Ação Popular dentro do MEB, e isso modifica todo o modo de se trabalhar.

Fonte: Acervo CEDIC/PUC-SP – Documento de composição da equipe Nacional do MEB entre 1965-1971.

Daí é que vem a ideia de se fazer a cartilha “Viver é Lutar”, com a ideia de trabalhar com sindicalismo rural. A igreja estava se abrindo para confrontar a criação de sindicatos rurais criados pelo partido comunista e grupos mais à esquerda, com os sindicatos ditos católicos, mas que acaba ficando tudo num bojo de sindicatos de linha socialista mais forte. Esse é

mais ou menos o começo do MEB. O início, em 1961, com uma campanha de escolas de alfabetização radiofônicas, usando o conceito da educação de base da UNESCO — um conceito que é completamente redefinido no final de 1962. Continua mantendo o nome “educação de base”, mas com outro conteúdo, já bastante diferente.

Fonte: Memorial da Democracia “Instituto Lula” – Capa do livro “Viver é Lutar” – MEB Histórico

*Eu escrevi essa história, acho que bem escrita,
na minha tese de doutorado que foi publicada em livro.*

Fonte: Do pesquisador – 2025

Olha, no começo dos anos 60, não usávamos a denominação “educação popular”, os movimentos eram chamados de “movimentos de cultura popular”. Basicamente, tinha-se três ou quatro movimentos chave, que eram: MCP de Pernambuco, CPC da UNE, o MEB (que era o grande movimento), e no finalzinho, já em 1963, aparece o sistema Paulo Freire. Não o método de alfabetização Paulo Freire, mas o sistema Paulo Freire como o Carlos gosta de dizer: era um sistema de educação, alfabetização, que depois ia até o curso superior de uma universidade popular. Esses movimentos foram quase todos fechados radicalmente. A sede da UNE foi queimada, a documentação do MCP foi toda queimada por uma pessoa amiga dos participantes do MCP para não cair nas mãos do exército. Os outros movimentos menores, se apagaram. Estavam começando o programa nacional de alfabetização de Paulo Freire na periferia do Rio. Não poderia ser no Rio, pois o governador era o Carlos Lacerda, que não permitia nada. Então, era em Niterói e na Baixada, onde se preparavam as coisas. Houve, se é que houve, uma ou duas aulas nos dias trinta e um ou no dia 1º de janeiro, e depois fechou tudo. O MEB tinha a proteção da igreja, então, era mais difícil fechar as coisas da igreja. Fechavam sim, mas era mais difícil. Mas houve uma crise, um pouco anterior. Em fevereiro (...) fizemos ao longo do ano 1953 inteiro a cartilha “Viver é Lutar”, um texto feito para pós-alfabetizados, basicamente a população do Nordeste, fazendo uso de uma linguagem inovadora, crítica, bastante crítica. E o Lacerda pegou, no final da edição desta cartilha, em meados de fevereiro de 1963 e jogou na imprensa como um grande escândalo: “a cartilha comunista feita nos porões dos bispos”. Porões dos bispos eram os porões do Palácio São Joaquim, onde Dom Helder tinha o secretariado da CNBB. Isso mexeu muito com o MEB. Dom Távora, que era o arcebispo de Aracaju, presente no MEB, fez uma defesa muito grande, foi corajoso.

Segundo Fávero (2001), a repercussão em torno da cartilha decorreu da apreensão policial de um material produzido por católicos

vinculados a um movimento estreitamente ligado à CNBB. Naquele contexto histórico, próximo ao Golpe de 1º de abril de 1964, a cartilha foi imediatamente rotulada como a “Cartilha Comunista dos Bispos” ou, conforme a mídia da época, a “Cartilha dos Bispos Vermelhos”. Essa criminalização do material revela as tensões políticas que atravessavam a educação popular e evidencia a percepção do Estado autoritário em relação a qualquer iniciativa pedagógica voltada à formação crítica e à alfabetização de adultos.

Andrade e Santos (2009) destacam que, apesar da apreensão, o material continuou a ser utilizado durante o primeiro semestre de 1964 em algumas escolas radiofônicas, “contornando o controle policial e se configurando como instrumento pedagógico relevante no processo de alfabetização” (Andrade; Santos, 2009, p. 138). O episódio evidencia a capacidade de resistência das práticas educativas populares, que encontravam estratégias para preservar o direito à educação e à formação crítica, mesmo sob regimes de repressão.

Além disso, os autores apontam que, após a apreensão, Dom José Vicente Távora, bispo de Aracaju e então presidente nacional do MEB, encaminhou em 10 de março de 1964 uma carta ao delegado responsável pelo processo. Nela, o bispo reafirmava o caráter pedagógico e propositivo da cartilha, sublinhando seu compromisso com a educação como prática emancipatória e política. Esse gesto institucional evidencia a articulação entre memória, resistência e defesa da educação popular, princípios centrais no pensamento de Osmar Fávero, ao preservar e legitimar experiências educativas que buscavam formar sujeitos críticos, capazes de compreender e intervir na realidade social.

A íntegra dessa carta será apresentada a seguir, como documento histórico que exemplifica a tensão entre a educação popular e o contexto autoritário da época, bem como a importância de salvaguardar registros que alimentam a memória coletiva da pedagogia de resistência.

Conjunto documental sobre uso e apreensão da Cartilha "Viver é Lutar".
1962-1964. Fundo MEB. Acervo CEDIC.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1964

Ilmo. Sr. Delegado
Dr. Denizard Corrêa Pinheiro
Nesta.

Senhor Delegado,

Estou-me dirigindo a essa Delegacia para, de acôrdo com a solicitação que se fez V.Sa., por telefone, prestar um depoimento, por escrito, a respeito do episódio surgido nesta capital em tôrno do livro de leitura "VIVER É LUTAR", que o Governador, Sr. Carlos Lacerda, mandou apreender pela policia.

Declaro que sou Presidente do Movimento de Educação de Base (MEB), iniciativa de responsabilidade direta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sou brasileiro nato, tenho 53 anos de idade, natural do Estado de Pernambuco. Sou Arcebispo de Aracaju, tendo anteriormente residido no Rio de Janeiro, durante 13 anos, na qualidade de colaborador direto do Ilmo. Sr. Cardeal Dom Jayme de Barros Câmara, tendo sido seu Bispo Auxiliar durante 5 anos.

O MEB tem sede no Estado da Guanabara, coordenando, daqui, as atividades que exerce nas áreas geográficas em que atua: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Estado de Minas Gerais. Até bem pouco essa sede funcionava no Palácio São Joaquim, mas as instalações se tornaram ali insuficientes, em face da nossa expansão e, de comum acôrdo com as autoridades eclesiásticas, estamos hoje localizados na rua São Clemente, nº 385.

Com referência ao episódio da "cartilha", quero-lhe informar que, por força dos meus deveres funcionais, de todos os dissabores e constrangimentos que este episódio nos tem causado, coloquei a par tanto o Sr. Cardeal Dom Jayme de Barros Câmara, Arcebispo desta Arquidiocese, quanto a Comissão Central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através de seu Presidente.

Ocorre-me dizer a V.Sa. que os constrangimentos, a que me refiro, tocam de perto um trabalho educativo de grande alcance social de Arcebispos e Bispos, sôbre o qual é lançada dúvida ideológica, com suspeição mesmo de serviço ao comunismo. Mais do que ninguém, nós, os Bispos, que representamos a Igreja, sabemos distinguir entre comunismo e catolicismo.

Por outro lado, Arcebispos e Bispos das regiões subdesenvolvidas dêste país vivem no meio do povo e sabem, todos eles, que especialmente as condições de vida das populações rurais, ali, são tão aflitivas, sua situação econômico-social é tão precária e injusta que a constatação ou mesmo as fotografias dessa realidade podem parecer subversivas. Entretanto, o bom senso conclui que subversiva não é a constatação e sim a situação real.

A exegese é u'a matéria muito delicada. Esta questão do exame da palavra escrita precisa ser tratada com muito cuidado. Vou citar, para exemplificar, três passagens de documentos de diferentes Papas: citarei Leão XIII, quando êle se refere à situação do mundo de sua época, falando da "afluência denegada da riqueza em mãos de um pequeno número, ao lado da indigência da multidão" e, imediatamente, adverte os homens, já naquele tempo, de que "os operários formam, de si mesmos, uma opinião ...

Fonte: Acervo CEDIC/PUC-SP - Impressão 1964

Conjunto documental sobre uso e apreensão da Cartilha "Viver é Lutar".
1962-1964. Fundo MEB. Acervo CEDIC.

mais avantajada, diferente da opinião dos que os julgam, e se organizam em união mais compacta, para sair da situação anômala em que se encontram" (Rerum Novarum). O Papa Pio XI, quarenta anos depois, falava, na sua Encíclica "Quadragesimo Anno", em "aliviar a miséria inerente dos proletários, não podendo, de nenhum modo, persuadir-se de que uma diferença tão grande e tão iníqua, na distribuição dos bens temporais, correspondesse, verdadeiramente, aos desígnios sagientíssimos do Criador", e, noutra parte, ele verbera a situação de a matéria-prima entrar para as fábricas juntamente com o perário e "de lá sair esta matéria cada vez mais aperfeiçoada e o homem cada vez mais aviltado". Se eu busco uma expressão de Pio XII, reporto-me a uma de suas mensagens de Natal, em que ele fazia advertência dramática aos cristãos, perguntando se não ecoava, de maneira extraordinária, nos seus espíritos e nos seus corações o "grito lancinante que vem do fundo das massas sofredoras".

Corre-me dizer, aqui, Sr. Delegado, como Bispo da Santa Igreja, que se eu fizesse uma colheita de centenas de expressões que encontro nos Documentos Pontifícios, de Leão XIII até Paulo VI, condenando toda uma situação histórica em que o econômico-social ou político assa-ga o homem e publicasse essa pesquisa num folheto, esse folheto correria o risco de ser considerado subversivo.

Devo, Sr. Delegado, dizer o óbvio: sou contra o comunismo, lutarei até o último instante de minha vida para que a minha Pátria possa viver livre de qualquer regime totalitário. Mas, esta minha posição firme, de guarda e pregador do Evangelho, não me dá direito a permanecer omissa, diante das injustiças sociais, assim como não admito o ódio entre os homens e as classes.

Acho que, entre os maiores bens que devemos defender, estão a liberdade e o respeito à pessoa humana, e devemos fazê-lo, não por palavras, mas sim buscando condições para que possam afirmar-se numa sociedade organizada e justa. Digo-lhe mais: a meu ver, uma democracia sofrível, ainda assim, é aquela em que se pode viver.

Na vivência entre o povo, no Nordeste a que pertencço, vou ouvindo o seu clamor e os seus queixumes; vou verificando que ele não tem escolas; leio nas estatísticas oficiais que a mortalidade infantil atinge o índice de 400 por 1.000, de 0 a 1 ano de idade, e que a vida média não atinge a faixa de 30 anos; vou verificando que o salário de Cr\$600,00 diários não dá para sustentar uma família composta de mulher, 6, 8, 9 filhos menores, e que isto resulta em alimentação à base de pura farinha, com algum raro pedaço de carne ou com algum raro peixe, se ocorre a esses trabalhadores morarem na veira do rio; sei que o analfabetismo ultrapassa, nessas áreas, o índice de 70%. O povo está dentro disso, vê isso.

A experiência tem demonstrado que o povo, ao ver essas coisas escritas, num livro de leitura, nada aprende de novo, muito ao contrário, sente surpresa ao verificar que seus problemas são conhecidos por aí guá, que, inclusive, se propõe a dialogar com ele, para que, com mais acôrto, possa encontrar resposta para perguntas que sempre se faz.

Cada vez mais, os meios de comunicação social levam, às áreas rurais, o que se passa no Brasil e no mundo. O pequeno rádio transistorizado, - comprado, sobretudo, pelos trabalhadores rurais mais jovens, - constitui elemento acelerador, no fenômeno da tomada de consciência que se verifica naquela região, por parte das populações rurais.

O livro "VIVER É LUTAR", se por um lado é um livro de tintas fortes, por outro lado, apresenta algumas sugestões que são portas abertas a medidas concretas, em torno das quais as pessoas a quem ele é dirigido se podem congrega-eficientemente. É o próprio livro, enquanto livro de leitura para adultos e adolescentes, que conduz a soluções positivas.

Assim:

- é o Sindicato que, nos termos de nossa Constituição Federal, deve promover a defesa dos direitos de seus associados, representar a classe, além de organizá-la, o que, sendo feito dentro da linha democrática, é um instrumento de promoção e harmonia sociais;

...

Conjunto documental sobre uso e apreensão da Cartilha "Viver é Lutar".
1962-1964. Fundo MEB. Acervo CEDIC.

- é a Cooperativa que representa uma possibilidade de melhoria econômica e de organização dos métodos de trabalho;

- é a Escola que é uma das condições evidentes para o desenvolvimento social.

Mas com isso poder-se-ia fazer a reforma? O povo conformar-se-ia apenas com resultados parciais e modestos? Isto reorganizaria o país, para atender às exigências das populações? Claro que não!

Uma Reforma exige conteúdo político e faz-se com todo o povo, representado num governo democrático. É o Governo, eleito pelo povo, que deve fazer a mudança, a reforma, desejada pelo povo.

Além disso, já está bastante explicado que a "cartilha" se aplica, na ação educativa do MEB, com a complementação de manuais para os professores, que têm a finalidade de esclarecer aspectos que exigem maior aprofundamento. O manual é um roteiro para os professores-leitores que farão as adaptações cabíveis, de acordo com as realidades e necessidades de cada área.

Esta carta, assim nestes termos altos e cordiais, tem como propósito fundamental representar uma contribuição para o esclarecimento dos problemas suscitados pela "cartilha".

Creio ser oportuno anexar os termos autenticados da nota que distribuí nos jornais, depois de uma conferência que tive com o Governador do Estado, Sr. Carlos Lacerda, onde V.Sa. encontrará também esclarecimentos sobre o assunto.

Assim, transmito a V.Sa. o meu pensamento e a minha convicção, como Presidente do Movimento de Educação de Base (MEB), e responsável, em última análise, pelas suas atitudes e pelo cumprimento exato do seu programa.

Atenciosamente,

+ José Vicente Távora

+ JOSÉ VICENTE TÁVORA

Presidente do Movimento de Educação de Base

DT/a.

Fonte: Acervo CEDIC/PUC-SP - Impressão 1964

Mas dentro da igreja já começavam as divergências. Isso imediatamente antes do Golpe. Depois do Golpe, quando praticamente cessaram algumas emissões, houve um caso muito engraçado, de uma das nossas melhores professoras de Aracajú, que começou sua aula no dia 31, à noite, dizendo: “meus caros alunos, até ontem a gente fez a conta dos ricos, a conta de somar e multiplicar. Hoje vamos passar a estudar a conta dos pobres, de diminuir e subtrair”, ela saiu presa. Foi uma das poucas pessoas que saíram presa direto,

tiraram do rádio e levaram para a cadeia. Mas, claro, o bispo foi lá no dia seguinte e a tirou de lá. Depois disso houve várias pequenas invasões na sede da Bahia e tal. Progressivamente, via denúncias, particularmente, da ala de direita da própria igreja. Daí, o MEB-igreja racham. Qualquer texto passou a ser censurado, fizemos um segundo material didático, bem mais fraco, chamado “Mutirão”, e não mais “Viver é Lutar”. E começamos a ser, mais ou menos, tolhidos. Mas trabalhamos muito.

Fonte: Do Pesquisador - 2025

Em 1965, Brandão conseguiu sistematizar por escrito, a experiência de animação popular que estava sendo feita em Goiás. Passamos a não trabalhar mais com educação de base, mas muito mais com animação popular. E vamos conseguindo levar algumas coisas a duras penas. Claro que o governo faz aquilo que lhe compete, não é? Ele segura as verbas, e assim, não tem como continuar. Quando o MEB realmente assume mais à direita, por meio de uns bispos de dentro do MEB, muda-se a orientação. Colocam dentro do MEB um Monsenhor, bastante conservador, que faz os documentos do MEB como movimento de igreja. Então começamos a sair. Eu saio, Maria de Lourdes sai. Agora, nenhum de nós, da equipe nacional, fomos presos nem nada. Eu e a Vera Jaccoud respondemos processo pelo “Viver é Lutar”. Vera Jaccoud era a minha companheira de orientação. Nós tínhamos como secretária do MEB, acima dessa coordenação minha e de Vera, a Marina Bandeira. Era uma pessoa muito forte e inteligente, e o braço direito dos bispos. Aí ela foi executando as ordens dos bispos e foi esvaziando o MEB. Os grandes sistemas, tanto do Nordeste quanto do Centro-Oeste, fecharam, logo no começo de 1966. Basicamente por asfixia, né, por falta de verbas, e pela certeza de que ia mudar a orientação. Daí o MEB regride, virá, outra vez, uma campanha de Alfabetização por escolas radiofônicas do final dos anos 50 e começo dos anos 60. Foi duro, heim? Eu ia dizer que o Jether Pereira Ramalho, um líder que trabalhou enormemente para arranjar dinheiro dos americanos para fazermos as ações de educação popular, um dia me disse: “Osmar, nós somos os errados, nós ficamos aqui, somos considerados traidores. A gente está trabalhando, está segurando o que pode aqui dentro, e o pessoal lá de fora diz que não estamos fazendo nada”. Foi um período engraçado de exílio interno. Claro que também valeu como exílio, porque não podíamos mostrar nada, né? A gente se segurava (...) mas tudo bem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A memória de Osmar Fávero constitui um patrimônio fundamental para a compreensão

da história da educação popular no Brasil. Ao revisitar os episódios relacionados à criação de cartilhas como *Viver é Lutar*, à organização do Movimento de Educação de Base – MEB, e à articulação de experiências educativas em contextos de intensa repressão política, Osmar Fávero nos oferece uma narrativa viva da resistência pedagógica e social. Sua trajetória revela não apenas os desafios enfrentados pelos movimentos de alfabetização e formação política nos anos 1960, mas também as estratégias de preservação e adaptação que permitiram que esses projetos sobrevivessem, mesmo diante do autoritarismo e da censura.

O relato de Osmar Fávero evidencia que a educação popular não surgiu como conceito homogêneo, mas se desenvolveu a partir de múltiplos movimentos de cultura popular, experiências com escolas radiofônicas, cursos superiores de formação popular e experimentos pedagógicos inovadores, que posteriormente influenciaram sistemas como o de Paulo Freire, (Fávero, 2006). Essa historicidade mostra como a memória se torna um instrumento de análise crítica, permitindo compreender a complexidade das relações entre Igreja, Estado, movimentos sociais e educação, e ressaltando a centralidade do MEB como espaço de resistência e emancipação social, e neste cenário a educação popular segue inspirando gerações insubmissas, que não se calam diante das injustiças forjadas por um mundo estruturado sob o domínio neoliberal.

Preservar e refletir sobre a memória de Osmar Fávero é, portanto, compreender a educação popular como prática de luta e esperança. Ela revela o papel estratégico da pedagogia na formação de sujeitos críticos, capazes de interpretar e intervir na realidade, e confirma a importância de registros históricos como ferramentas essenciais para futuras gerações de educadores e pesquisadores. A memória de Osmar Fávero não apenas documenta acontecimentos, mas inspira a continuidade de projetos educativos comprometidos com a emancipação, a justiça social e a construção de uma democracia efetivamente participativa.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Edinaldo Costa; SANTOS, Fernando Henrique Tisque dos. “Viver é lutar”: análise do material didático do MEB e do MST para a alfabetização de jovens e adultos. *Rev. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional*, v. 4 n. 8, 2009. Disponível em: https://app.utp.br/cadernosdepesquisa/pdfs/cad_pesq8/8_viver_lutar_cp8.pdf. Acesso em: 17 ago. 2025.
- FÁVERO, Osmar (Org.). *Cultura popular e educação popular: memória dos anos 60*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1. Edição, 1983-2001.
- FÁVERO, Osmar. *O Conjunto Didático “Viver é Lutar”*. In: FILHO, José Leão da Cunha (org.). *Movimento de Educação de Base - MEB 40 anos: Crônicas*. Brasília: MEB, 2001.
- FÁVERO, Osmar. *MEB – Movimento de Educação de Base - primeiros tempos: 1961 –1966*. In: ROSAS, Paulo (org.) *Paulo Freire: educação e transformação*. Recife, PE: Ed. Universitária da UFPE. 2002.
- FÁVERO, Osmar. *MEB – MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE primeiros tempos: 1961- 1966*. Texto apresentado no V Encontro Luso-Brasileiro de História da Educação, realizado em Évora, Portugal, de 5 a 8 de abril de 2004. Disponível em: <http://www.forumeja.org.br/files/meb_historico.pdf>. Acesso em 17 de junho de 2025.
- FÁVERO, Osmar. *Uma pedagogia da participação popular: análise da prática educativa do MEB (1961/1966)*. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.
- FÁVERO, Osmar. *DVD, Memória da educação de jovens e adultos (1947-1966)*. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2008.
- FÁVERO, Osmar. *Movimento de Educação de Base - MEB*. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, L. M. F. *Dicionário: trabalho, profissão e condição docente*. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM
- FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.
- Instituto Lula - Memorial da Democracia. Arquivo histórico do MEB. Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br/card/cnbb-lanca-movimento-de-educacao-de-base#card-130>. Acesso em: 17 ago. 2025.
- Mostras Virtuais – Memória da Educação: Movimento de Educação de Base – MEB e suas escolas Radiofônicas – CEDIC – PUC/SP. Disponível em: <http://www4.pucsp.br/cedic/meb/>. Acesso em: 17 ago. 2025.
- SILVA, César Ferreira da.; BRANDÃO, Carlos Rodrigues. *Alguns Imaginários para pensar a educação em tempos de crise e em termos de Esperança*. *Revista Pedagógica*, [S. l.], v. 21, p. 20–42, 2019. DOI: 10.22196/rp.v21i0.4637. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/4637>. Acesso em: 31 jul. 2025.
- SILVA, César Ferreira da.; *Educação popular na América Latina: percursos de educadoras e educadores populares da geração de 1960 no Brasil*. 2022. 1 recurso online (305 p.) Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/5532>. Acesso em: 17 ago. 2025.

Recebido em: 17/08/2025
Aprovado em: 24/10/2025

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional que permite o uso irrestrito, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que a obra original seja devidamente citada.